

A EXPANSÃO DOS ATACAREJOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (2000–2024)

Financeirização, substituição de agentes e produção do espaço urbano

Eixo 2 - Estudos Metropolitanos: Produção do Espaço, Urbanismo e Governança Metropolitano

Estevão Henrique dos Santos Macena Souza¹

RESUMO: Este artigo analisa a expansão dos atacarejos na Região Metropolitana do Recife (RMR) a partir dos processos recentes de financeirização e reestruturação do comércio varejista. Parte-se da compreensão da cidade como produto histórico e social, no qual o consumo e as atividades comerciais assumem papel central na produção do espaço urbano. A metodologia baseia-se em revisão bibliográfica sobre financeirização, produção do espaço e comércio urbano, associada ao levantamento de dados secundários obtidos em fontes institucionais, financeiras e jornalísticas, como Google Finanças, sites oficiais das redes e notícias especializadas. O estudo concentra-se nas redes Atacadão, Assaí Atacadista, Mix Mateus e Novo Atacarejo, analisando suas trajetórias de expansão, processos de aquisição, abertura de capital e reorganização societária. Os resultados indicam que a intensificação da expansão dos atacarejos na RMR ocorre sobretudo a partir da segunda metade da década de 2010, em consonância com a entrada dessas empresas no mercado financeiro e com a reconfiguração do campo concorrencial local, marcada pela saída do grupo JCPM do controle do Bompreço. Conclui-se que os atacarejos atuam como agentes relevantes da produção do espaço urbano contemporâneo, articulando lógicas financeiras, estratégias empresariais e transformações territoriais na metrópole recifense.

Palavras-Chave: Financeirização; Comércio Atacado-Varejista; Consumo.

1 INTRODUÇÃO

Nas primeiras décadas do século XXI, o espaço urbano brasileiro tem sido profundamente marcado por dinâmicas estruturais relacionadas à financeirização da economia e à reconfiguração do circuito superior da acumulação capitalista, conforme aponta Harvey (2014). Nesse cenário, destaca-se a ascensão dos atacarejos, uma tipologia comercial híbrida que combina características do atacado e do varejo, operando por meio da venda em grandes volumes a preços reduzidos e direcionada principalmente às camadas populares.

A expansão acelerada dos atacarejos entre os anos de 2000 e 2024, especialmente nos últimos quatro anos, não pode ser interpretada unicamente como uma resposta à redução do

¹ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU), Recife, Pernambuco, Brasil, <https://orcid.org/0000-0002-6987-8677>, estevao.souza@ufpe.br.

poder de compra das populações de baixa renda. Trata-se, sobretudo, de uma estratégia de ocupação territorial articulada por grandes grupos econômicos que operam sob a lógica da valorização financeira do capital, fenômeno descrito pela literatura sobre financeirização do espaço urbano. Essa dinâmica expressa a acumulação por espoliação, conceito desenvolvido por Harvey (2004), que evidencia como a reestruturação do espaço urbano contribui para a reprodução das desigualdades socioespaciais.

Diante desse contexto, o presente estudo propõe analisar a expansão dos atacarejos na Região Metropolitana do Recife entre 2000 e 2024, tendo a financeirização como motor central dessa transformação. A partir de uma abordagem crítica e multiescalar, busca-se compreender de que forma a territorialização desses empreendimentos se relaciona com os mecanismos de acumulação capitalista e com o aprofundamento da segregação socioespacial, especialmente nas periferias metropolitanas, conforme discutido por Harvey (2014) e Milton Santos (1996).

2 A PRODUÇÃO CONTEMPORÂNEA DO ESPAÇO URBANO DO RECIFE

A cidade deve ser compreendida como produto de um processo histórico e social contínuo, no qual o espaço urbano não atua apenas como cenário das relações sociais, mas como condição e resultado dessas relações (Carlos, 2008). No contexto metropolitano, essa produção do espaço se expressa de forma particularmente intensa por meio das práticas econômicas ligadas ao comércio e ao consumo, que reconfiguram usos do solo, centralidades e fluxos urbanos.

Na urbanização contemporânea, o consumo assume papel estruturante na organização do espaço urbano, orientando a localização de empreendimentos comerciais e redefinindo padrões de acessibilidade e circulação (Carlos, 2007). A atividade comercial, historicamente associada à gênese das cidades (Ribeiro, 2005), passa a se manifestar sob formas cada vez mais concentradas e corporativas, sobretudo nas metrópoles, onde grandes redes varejistas assumem protagonismo na produção do território.

Nesse contexto, os grandes empreendimentos comerciais deixam de ser apenas espaços de troca e passam a operar como elementos estratégicos da estrutura urbana. Embora a literatura clássica destaque os shopping centers como novas centralidades (Pintaudi, 1992), observa-se, nas últimas décadas, a emergência de outras tipologias comerciais, como os atacarejos, que também produzem centralidades específicas, sobretudo em áreas periféricas e de expansão

urbana. Esses empreendimentos articulam consumo de massa, logística e grandes extensões de terra, influenciando diretamente a valorização fundiária e a reorganização dos entornos urbanos.

Além de sua dimensão funcional, esses espaços operam simbolicamente, produzindo representações que agregam valor ao território e legitimam investimentos imobiliários (Gomes; Albuquerque, 2023). No caso dos atacarejos, a associação entre preços baixos, acessibilidade viária e grandes áreas construídas reforça estratégias de expansão voltadas ao consumo popular, ao mesmo tempo em que contribui para a homogeneização da paisagem urbana e para a consolidação de novas formas de uso do espaço.

Essas dinâmicas estão inseridas em um processo mais amplo de reestruturação do capitalismo, no qual técnica, informação e finanças passam a orientar de maneira decisiva a produção do espaço urbano (Santos, 2012). A financeirização, entendida como um regime de acumulação no qual a valorização financeira se sobrepõe à lógica produtiva (Chesnais, 1996), reconfigura os investimentos urbanos e o próprio setor varejista. Como observa Lapyda (2011), essa lógica reorganiza a economia real, condicionando decisões empresariais, estratégias de expansão e localização de empreendimentos.

No caso da Região Metropolitana do Recife, a expansão recente dos atacarejos expressa de forma concreta essa articulação entre financeirização, reestruturação do varejo e produção do espaço urbano. A substituição de redes regionais tradicionais, como o Bompreço, por grandes grupos nacionais e financeirizados, evidencia como o espaço urbano se converte em ativo estratégico, integrado a circuitos ampliados de acumulação (Harvey, 2004). Assim, os atacarejos não apenas respondem à demanda por consumo, mas atuam como agentes ativos da transformação territorial, reforçando a centralidade da cidade no processo contemporâneo de acumulação do capital.

3 METODOLOGIA

A pesquisa adota abordagem qualitativa, fundamentada no materialismo histórico-dialético, visando compreender a expansão dos atacarejos na Região Metropolitana do Recife a partir da lógica da financeirização e de sua relação com a produção do espaço urbano. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de financeirização, produção do espaço urbano e reestruturação do comércio varejista, com base em autores da geografia urbana e da economia política. Em seguida, procedeu-se ao levantamento de

informações institucionais e financeiras das principais redes atacadistas atuantes na Região Metropolitana do Recife, Atacadão, Assaí Atacadista, Mix Mateus e Novo Atacarejo, por meio de dados disponíveis no Google Finanças, nos sites oficiais das empresas e em relatórios corporativos.

Complementarmente, foram consultadas matérias jornalísticas de circulação nacional e regional, com destaque para veículos especializados em economia e negócios, a fim de reconstruir a trajetória histórica dessas redes, seus processos de aquisição, fusão, abertura de capital e reestruturação societária. A partir desse conjunto de informações, foi elaborada uma sistematização cronológica dos principais eventos relacionados à expansão dos atacarejos, permitindo analisar a relação entre financeirização, reorganização empresarial e expansão territorial no contexto metropolitano recifense.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A sistematização cronológica das principais redes atacadistas evidencia que a presença e a expansão dos atacarejos na Região Metropolitana do Recife estão diretamente associadas a distintos momentos de consolidação empresarial, reorganização societária e financeirização do setor varejista. Atacadão e Assaí configuram as redes pioneiras, com origem nas décadas de 1960 e 1970, respectivamente, e inserção no mercado recifense a partir dos anos 2000, destacando-se a inauguração do primeiro Atacadão no Recife em 2000 e do Assaí em 2010. A partir de 2007, ambas passam a integrar grandes grupos varejistas nacionais, com a aquisição do Atacadão pelo Carrefour Brasil e a incorporação do Assaí ao Grupo GPA, marcando o início de um processo mais intenso de reorganização empresarial.

Esse movimento ocorre paralelamente à reestruturação do antigo grupo Bompreço, historicamente controlado pelo grupo JCPM. Em 2000, o grupo JCPM vendeu o controle integral do Bompreço ao grupo holandês Ahold, encerrando sua atuação direta no comando da principal rede varejista nordestina. Em 2004, em decorrência de dificuldades financeiras, a Ahold concluiu a venda do Bompreço ao Walmart, momento em que a rede ocupava a terceira posição no ranking nacional, com 118 lojas. A partir de 2018, com a aquisição de 80% das operações do Walmart Brasil pelo fundo Advent International, iniciou-se um período de indefinição estratégica e reestruturação, culminando na substituição da marca Walmart pelo

Grupo BIG e, posteriormente, na venda de suas operações ao Grupo Carrefour Brasil, em 2021, em uma transação fortemente financeirizada.

A conclusão desta aquisição, em 2022, desencadeou um amplo processo de conversão das antigas lojas Bompreço, BIG e Maxxi em novas bandeiras do Carrefour, especialmente o Atacadão. Parte dessas unidades foi objeto de desinvestimento determinado pelo CADE, criando condições para a entrada de novos agentes no mercado metropolitano. Nesse contexto, destaca-se a consolidação do Mix Mateus, que realizou seu IPO em 2020, inaugurou sua primeira unidade no Recife em 2023 e, no mesmo ano, converteu os hipermercados BIG Bompreço em unidades Mix Mateus. Em 2024, o Grupo Mateus adquiriu 51% do Novo Atacarejo, fundado em Pernambuco em 2019, reforçando os processos de concentração e centralização do capital no setor.

Os dados indicam que a intensificação da expansão territorial ocorre sobretudo após os principais eventos de financeirização. Entre 2020 e 2024, registou-se crescimento expressivo no número de unidades na RMR, alcançando, em 2024, 14 unidades do Atacadão, 13 do Novo Atacarejo, 11 do Mix Mateus e 9 do Assaf Atacadista. Esses resultados evidenciam que a saída do grupo JCPM do controle do Bompreço, seguida por sucessivas operações de compra, venda e reorganização empresarial, produziu um vácuo concorrencial no varejo metropolitano, posteriormente ocupado por grandes redes atacadistas financeirizadas. A expansão dos atacarejos na Região Metropolitana do Recife revela, assim, a articulação entre financeirização, concentração de capital e produção do espaço urbano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A expansão dos atacarejos na Região Metropolitana do Recife deve ser compreendida à luz de um conjunto articulado de fatores, entre os quais se destacam os processos de financeirização e a reconfiguração do campo concorrencial. A saída do grupo JCPM, que historicamente controlava a rede Bompreço, contribuiu para a abertura de um vácuo no mercado varejista metropolitano, criando condições favoráveis à rápida expansão de grandes redes atacadistas, com menor resistência competitiva. Nesse contexto, grupos como o Mix Mateus se beneficiaram de estratégias territoriais específicas, incluindo a obtenção de concessões de terrenos e a implantação de unidades em áreas estratégicas, reforçando a articulação entre capital financeiro, controle do solo urbano e produção do espaço. Assim, os atacarejos

consolidam-se como agentes centrais da reestruturação urbana recente, evidenciando o papel da financeirização na redefinição das dinâmicas comerciais e territoriais da metrópole.

REFERÊNCIAS

BARATA SALGUEIRO, Teresa; CACHINHO, Herculano Pinto. *Comércio, consumo e (re)produção do espaço urbano*. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 2002.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. *A (re)produção do espaço urbano*. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2008.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. *O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade*. São Paulo: Contexto, 2007.

CARVALHO, Maria et al. Carrefour Brasil conclui aquisição do Grupo BIG. G1 — Economia, 07 jun. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/07/carrefour-conclui-aquisicao-do-grupo-big.ghtml>. Acesso em: 30 de janeiro de 2026.

CHESNAIS, François. *A mundialização do capital*. São Paulo: Xamã, 1996.

CORRÊA, Roberto Lobato. *O espaço urbano*. São Paulo: Ática, 1989.

CORRÊA, Roberto Lobato. Sobre agentes sociais, escala e produção do espaço: um texto para discussão. *Território*, Rio de Janeiro, v. 6, n. 11/12, p. 107–116, 2001.

CORRÊA, Roberto Lobato. *Trajetórias geográficas*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

GOMES, Edvânia Torres Aguiar; ALBUQUERQUE, Mariana Zerbone. *Recife Despedaçado*. Recife: Editora UFPE, 2023.

HARVEY, David. *O novo imperialismo*. São Paulo: Loyola, 2004.

LAPYDA, Anthony Wyllie. *Financeirização, Estado e acumulação de capital*. Campinas: Instituto de Economia/Unicamp, 2011.

PINTAUDI, Silvana. O Templo do Consumo: . *Espaço & Debates*, São Paulo, n. 34, p. 71–79, 1992.

SANTOS, Milton. *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2012.